

Incontinencia Urinaria y Calidad de Vida en Adultos Mayores de la UMF 84

Elizabeth Ramírez Morales^{1,✉}, Elizabeth García Cortés²

¹ unidad de Medicina Familiar No. 84 Chimalhuacán/IMSS

² Unidad de Medicina Familiar No. 96 Nezahualcóyotl/IMSS

Resumen

ANTECEDENTES: La incontinencia urinaria es una enfermedad en los adultos mayores, implicando un pronóstico deletéreo que limita al paciente y disminuye su calidad de vida. Puede complicarse además con dermatitis en región perineal, riesgo de úlceras cutáneas, infección de vías urinarias, caídas, ansiedad, depresión y a veces la muerte. **OBJETIVO:** Asociar la incontinencia urinaria y calidad de vida en adultos mayores de la UMF84. **MATERIAL Y MÉTODOS:** Se realizó el estudio de tipo observacional, transversal, comparativo, en la población de adultos mayores de 65 años en la UMF No. 84 que cumplieron con los criterios de inclusión, con el cálculo de muestra a través de fórmula de una proporción y el muestreo no probabilístico por conveniencia, se aplicaron cuestionarios ICIQ-ST que identificar la presencia de incontinencia urinaria y el cuestionario KHQ que nos dio a conocer la calidad de vida. **RESULTADOS:** En el presente estudio, de la población encuestada se obtuvo que el sexo que predominó fue el femenino con un 69.2%, en donde la edad promedio que mayormente participó fue entre los 65-70 años con un porcentaje del 38.5%, teniendo que la mejor calidad de vida predominó mayormente con un porcentaje de un 83.7%, y la incontinencia urinaria moderada obtuvo un 31.8% teniendo mayor predominancia. **RECURSOS:** El investigador financió los recursos a utilizar. **EXPERIENCIA DE GRUPO:** El equipo de investigación cuenta con experiencia en investigación observacional. **TIEMPO A DESARROLLAR:** septiembre a diciembre 2024.

Abstract

BACKGROUND: Urinary incontinence is a disease in older adults, involving a deleterious prognosis that limits the patient and decreases their quality of life. It can also be complicated by dermatitis in the perineal region, risk of skin ulcers, urinary tract infections, falls, anxiety, depression, and sometimes death. **OBJECTIVE:** To associate urinary incontinence with quality of life in older adults at UMF84. **MATERIALS AND METHODS:** An observational, cross-sectional, comparative study was conducted in the population of adults over 65 years at UMF No. 84 who met the inclusion criteria, with the sample size calculated using a proportion formula and non-probabilistic convenience sampling. ICIQ-ST questionnaires were applied to identify the presence of urinary incontinence, and the KHQ questionnaire was administered to assess quality of life. **RESULTS:** In the present study, it was found that the majority of the surveyed population was female, accounting for 69.2%, with the most commonly participating age group being between 65-70 years at 38.5%. The highest quality of life was predominantly reported at 83.7%, and moderate urinary incontinence had the highest prevalence at 31.8%. **RESOURCES:** The researcher will fund the resources to be used. **GROUP EXPERIENCE:** The research team has experience in observational research. **DEVELOPMENT PERIOD:** September to December 2024.

Palabras Clave: Incontinencia Urinaria, Adultos Mayores, Calidad de Vida

Keywords: Urinary Incontinence, Older Adults, Quality of Life

1. INTRODUCCIÓN

La incontinencia urinaria se describe como la pérdida involuntaria de orina a través de la vejiga. La pérdida puede darse por vía uretral, lo que origina que se manifiesten síntomas que alteran las funciones complejas vesicoesfinterianas, la pueden padecer a cualquier edad, la prevalencia se da a medida que la población envejece y muchas veces se vuelve severa, afectando a ambos sexos siendo más frecuente en mujeres, su patogenia es multifactorial, representa un reto social e higiénico que sufren los adultos mayores afectando muchas veces su calidad de vida.

Existen varios métodos de tratamientos tanto quirúrgico y medicamentos, en muchos casos se considera un síntoma, pero su complejidad fisiológica se puede deber a las diferentes enfermedades que padecen los adultos mayores, muchos de ellos no ameritan tratamientos invasivos o medicamentosos, se puede realizar ejercicios que ayudan a mejorar la incontinencia urinaria y por lo tanto tener una mejor calidad de vida.

La incontinencia urinaria puede tener un impacto importante en la calidad de vida de los adultos mayores, no solo en el ámbito clínico sino también en el ámbito cultural, psicológico y social que afecta la integridad de la población adulta.

Se han realizado varios estudios sobre la incontinencia urinaria donde la prevalencia mayormente se da en el sexo femenino, pero eso no significa que el sexo masculino no la presente ya que hay diversos factores de riesgo que propician a desarrollarla como son las comorbilidades que estos padecen donde mayormente se presentan en personas con diabetes tipo II, ya que esta patología se encuentra mayormente relación con adultos mayores.

Por lo que se realizan estos estudios donde se determina si los adultos mayores tienen incontinencia urinaria y como está impacta en su calidad de vida, lo que conlleva a poder desarrollar estrategias que nos permitan ayudar a aumentar la calidad de vida de nuestra población adulta llevando a cabo algoritmos que mejoren el diagnóstico y tratamiento.

La incontinencia urinaria se origina por el inadecuado soporte de la uretra por los músculos del suelo pélvico y la deficiencia del esfínter intrínseco uretral siendo mecanismos esenciales para su desarrollo. Los factores que se asocian son edad avanzada, etnia, nivel educativo, antecedente de incontinencia, aumento de índice de masa corporal, estreñimiento, tabaquismo, deficiencia hormonal, cirugías de próstata, embarazo, parto vaginal, síndrome de vejiga hiperactiva, diabetes mellitus, multimorbilidad, deterioro de funciones físicas y la movilidad, así como deterioro cognitivo, caída y depresión [7].

La Organización Mundial de la Salud la define a la calidad de vida como la percepción de los individuos en su actitud que tiene ante la vida en él un plano de valor en cómo viven y se relacionan con sus objetivos, perspectivas, modelos y preocupaciones. Que se relaciona con la salud física de la persona, su salud psicológica, su autonomía, las interacciones sociales y la relación particularmente importante con su entorno [29].

También se define como la relación con el bien psicológico, función social y emocional, en la situación de salud, funcionalidad y satisfacción vital, la ayuda social y el nivel de vida que norma sus indicadores objetivos y subjetivos de su capacidad física y la interacción social y ambiental de cada persona [30].

Con respecto a la calidad de vida del adulto mayor estos son de aspecto positivos y negativos; positivos son los que cuentan con relaciones familiares y sociales, buena salud, la asociación con buenas condiciones materiales, cuando se valora negativamente es cuando hay dependencia, limitaciones funcionales, cuando son infelices o una disminución de sus redes sociales, patologías incapacitantes [33].

La calidad de vida puede verse afectada por enfermedades crónicas en las que se afecta la funcionalidad, deterioro, dolor, incapacidad entre otros. También se ve afectada por los cambios fisiológicos y funcionales que alteran la capacidad para que realicen actividades cotidianas lo que origina una dependencia, otros aspectos es la disminución en el ámbito laboral, así como el maltrato o negligencia al descuidar sus necesidades físicas o psicológicas como alimento, vestido y cuidados por parte de los cuidadores [34].

La asociación que se tiene entre la incontinencia urinaria y la calidad de vida, se ve afectada d en el bienestar del individuo, reduciendo su autonomía y autoestima. La calidad de vida se ve de diferente manera en cada individuo que indica la postura en la vida dentro del contexto cultural y el sistema de valores en el que vive con

respecto a su metas, expectativas, normas y preocupaciones, tiene relación con el grado de satisfacción de la persona con su constitución física, sus emociones, su vida familiar, amorosa y social, esto depende de cada persona como lo atribuye a su vida [36].

2. METODOLOGÍA

El objetivo se asoció la incontinencia urinaria y calidad de vida en adultos mayores de la UMF84, se identificó la presencia de incontinencia urinaria a través del cuestionario ICIQ-SF para identificarla. Se conoció la calidad de vida del adulto mayor mediante la aplicación del cuestionario King's Health. Se describió las variables sociodemográficas como edad, sexo, estado civil, escolaridad, comorbilidades, ocupación. Es un estudio observacional, comparativo, transversal. Observacional porque no se intervino sobre las variables de estudio, transversal porque solo se llevó cabo en un momento de tiempo determinado. Se utilizó la fórmula de una de proporción donde tenemos un tamaño de población de 16381, en donde se pretendió demostrar la prevalencia de incontinencia urinaria del 55%, por lo tanto, se tomó una muestra total de 380 sujetos de investigación. Se realizó para este protocolo de investigación, muestreo no probabilístico por conveniencia.

El cuestionario ICIQ-SF (International Consultation on Incontinence Questionnaire-Short Form) evalúa la frecuencia, cantidad y la gravedad de la incontinencia urinaria, y el impacto de la calidad de vida. El Cuestionario de Salud del Rey KHQ evalúa el efecto de los síntomas del tracto urinario inferior en la calidad de vida del paciente. Al recabar la información de los cuestionarios aplicados se tabularon mediante la elaboración de base de datos por medio de Excel con Windows 10, y posteriormente se empleó el programa estadístico IBM® SPSS® Statistics. V29. Este protocolo está justificado en una revisión bibliográfica bajo los lineamientos y normativas internacionales, de los cuales se encuentra el Código Núremberg, la Declaración de Helsinki, el informe Belmont; lineamientos nacionales como el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud, la Ley Federal de Protección de datos personales en posesión de los particulares y la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012, cuya aplicación se llevará a cabo después de la aprobación y supervisión del Comité Local de Ética en Investigación número 1402-8 y Comité Local de Investigación en Salud 1402.

3. RESULTADOS

El estudio que se realizó con título: Incontinencia Urinaria y Calidad de Vida en pacientes adultos mayores de la UMF 84 se revisó y autorizo por el comité local de ética en investigación 1402 y comité local de investigación y ética en salud 1402. Con número con número de registro R-2024-1402-046 que se realizó en los meses de octubre de 2024 a julio 2025 se aplicaron dos cuestionarios en una población de 380 sujetos de estudio, en adultos mayores de 65 años que padecen incontinencia urinaria y que se asocia a una mejor o una peor calidad de vida. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Respecto a los datos sociodemográficos se detectó que la relación respecto al sexo, el sexo predominante es el sexo femenino con un 69.5% (N= 264) y el 30.5% hombres (N = 116), la edad promedio de los participantes fue de 72.2 años y una desviación estándar de 5, en cuanto al nivel educativo, la mayoría tenía estudios de primaria con un 41.3. En relación con la ocupación el grupo que sobresale son las personas desempleadas que se dedican a las labores del hogar con un 43.4%. En las comorbilidades que padecen los participantes con diabetes tipo II con un 38.9% y la hipertensión arterial sistémica con un 28.7. Respecto a la incontinencia urinaria y gravedad de los síntomas se clasifico en moderada con un 31.8% de los casos, leve en un 27.1%, ausente con un 25%, grave en un 13.9% y muy grave con el 2.1% de los participantes. Finalmente, en la percepción de la calidad de vida fue mayormente positiva con el 83.7% de las encuestas con una mejor calidad de vida, mientras que el 16.3% se reportó una peor calidad de vida (tabla 1).

Tabla 1. Datos generales de los participantes del estudio Incontinencia Urinaria y Calidad de Vida en Adultos mayores de la UMF 84

Variable	N=380	
	Frecuencia	%
Sexo; Frecuencia (%)		
• Hombres	116	30.5
• Mujeres	264	69.5
Edad; media, desviación estándar	72.2	5.479
Escolaridad; Frecuencia (%)		
• Analfabeta	35	9.2
• Sabe leer y escribir	42	11.1
• Primaria	157	41.3
• Secundaria	91	23.9
• Bachillerato	43	11.3
• Licenciatura	12	3.2
Ocupación; Frecuencia (%)		
• Estudiante	1	.3
• Desempleado	165	43.4
• Trabajo remunerado	108	28.4
• Pensionado	106	27.9
Comorbilidades; Frecuencia (%)		
• Diabetes tipo II	148	38.9
• Hipertensión arterial sistémica	109	28.7
• Nefropatía diabética	9	2.4
• Trastornos articulares degenerativos	33	8.7
• Enfermedad pulmonar crónica	21	5.5
• Insuficiencia cardiaca congestiva o insuficiencia venosa en extremidades inferiores	14	3.7
• Enfermedad de Parkinson	1	.3
• Ninguna enfermedad	45	11.8
Incontinencia urinaria; frecuencia (%)		
• Sin síntomas	95	25.0
• Leve	103	27.1
• Moderado	121	31.8
• Grave	53	13.9
• Muy grave	8	2.1
Calidad de vida		
• Mejor calidad de vida	318	83.7
• Peor calidad de vida	62	16.3

Fuente. Tablas de salida de octubre 2024 a julio 2025, UMF 84 IMSS

Al realizar el cruce de variables se observó que la relación de la incontinencia urinaria y la asociación de la calidad de vida, tenemos como resultado que la incontinencia urinaria moderada es el tipo más frecuente con un total de 121 casos, presentando una mejor calidad de vida con un total 110 participante. Ocupando un segundo lugar con 103 casos de incontinencia urinaria leve y presentando mejor calidad de vida con un total de 102. Por otro lado, la incontinencia urinaria grave tiene peor calidad de vida con un total de 42 participantes e incontinencia urinaria grave con 8 participante. Considerando mi variable independiente incontinencia urinaria y mi variable dependiente calidad de vida se usó la prueba estadística de spearman tienen un valor de $p = .0001$. (tabla 2)

Tabla 2. factores de riesgo de la población

Variable	N=380		P
Incontinencia urinaria	Mejor calidad de vida	Peor calidad de vida	
	318	62	
Sin síntomas	95	0	.0001& .0001&
Incontinencia urinaria leve	102	1	.0001&
Incontinencia urinaria moderada	110	11	.0001&
Incontinencia urinaria grave	11	42	.0001&
Incontinencia urinaria muy grave	0	8	

Fuente. Encuestas salida UMF 84 octubre 2024 a julio 2025 &spearman

Figura 1. Asociación de la incontinencia urinaria y la calidad de vida
Fuente. Gráfico octubre 2024 a julio 2025 UMF 84 Chimalhuacán

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En un estudio realizado por Tizón Bouza y colaboradores en el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol Coruña España en el año 2020, en donde su objetivo fue determinar la prevalencia de incontinencia urinaria en una unidad hospitalaria donde identifica el tipo que más prevalece, la gravedad de los síntomas y el impacto en la calidad de vida de los pacientes que la padecen y la identificación de los factores asociados, en un estudio descriptivo de corte transversal, con un total de participantes de 302 y edad media de 68.4, donde el total de participantes el 55.3% fueron hombres y 44.7% mujeres, en cuanto a la prevalencia de incontinencia urinaria en donde obtuvieron que la incontinencia urinaria leve fue de 51,3%, incontinencia urinaria moderada la padece un 27,7%, incontinencia urinaria grave un 15,1% y la incontinencia urinaria muy grave un 5,9%. La comparación de los resultados que se obtuvieron en nuestro estudio se obtuvo con respecto a la edad media nuestra población fue 72.2, la participación de la población fue diferente ya que el sexo femenino participo mayormente con un 69.5% y en sexo hombres fue un 30.5%, en relación a la prevalencia nuestros resultados fueron que la incontinencia urinaria leve fue de 27.1%, incontinencia urinaria moderada un 31.8%, incontinencia urinaria grave un 13.9% y muy grave de 2.1% en donde es mayormente la prevalencia de la incontinencia urinaria moderada en nuestro estudios.

Guzmán Barajas y colaboradores en su estudios de Incontinencia Urinaria y Calidad de Vida en el Adulto Mayor de una Unidad de Medicina Familiar en el año 2020, con el objetivo de determinar la asociación de la incontinencia urinaria y la calidad de vida de los adultos mayores de la unidad de medicina familiar 51, en su estudio transversal analítico en un periodo de marzo a agosto de 2019 donde se incluyen 223 adultos mayores, de estos participantes el 44.8% eran hombres y el 55.2% eran mujeres, el nivel escolar fue de secundaria con un 35.4%, preparatoria de un 26.5%, primaria 19.3% y licenciatura un 18.8%, en cuanto a comorbilidades la hipertensión arterial sistémica fue la que se presentó frecuentemente con un 68.6% seguido de diabetes tipo II con un 50.7%, enfermedad vascular cerebral con 18.8%, en las tablas cruzadas de calidad de vida e incontinencia urinaria se presentó una asociación significativa de $p = 0.029$. En nuestro estudios comparando los resultados son en relación a los sujetos de estudio donde el porcentaje de mujeres fue de un 69.2% y de los hombres de 30.5%, en cuanto al nivel escolaridad fue primaria con un 41.3%, secundaria con un 23.9%, bachillerato de 11.3%, licenciatura de 3.2%, con respecto a las comorbilidades la diabetes tipo II fue la más frecuente con un 38.9%, seguida de hipertensión arterial sistémica con un 28.7%, y trastornos articulares degenerativos en un 8.7%, con relación de las tablas cruzadas en calidad de vida e incontinencia urinaria se presentó la asociación significativa de $p = 0.0001$.

El estudio con título “La prevalencia de la incontinencia y su impacto en la calidad de vida” del año 2024, que realiza Guler Sonmez T y colaboradores, que tiene como objetivo buscar la prevalencia de la incontinencia urinaria, los factores de riesgo y los efectos de la incontinencia urinaria en la calidad de vida, y dirigir la necesidad de un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado en Turquía. Se realizó el estudio transversal, en una clínica ambulatoria de medicina familiar, con una población de 438 participantes y con una edad mayor a 18 años, con respecto al género hubo 18.5% hombres y 81.5% en mujeres, en la valoración de la calidad de vida e incontinencia urinaria mostraron una variación estadística significativa de $p < 0.001$. Al comparar en nuestro estudio referente a nuestra población tuvimos que un 30.5% eran hombres y un 69.2% eran mujeres igualmente de predominio el sexo femenino, con respecto a la calidad de vida e incontinencia urinaria se obtuvo también una asociación significada de $p = 0.0001$ con resultados similares.

Mahfoudi H y colaboradores en el estudio con nombre “Determinantes de la calidad de vida en pacientes con incontinencia urinaria: una evaluación mediante la escala de calidad de vida para la incontinencia del año 2024,

su objetivo es determinar el impacto de la incontinencia urinaria en la calidad de vida e identificar sus determinantes en pacientes con esta condición, en un estudio transversal en un centro de diagnóstico del Centro Hospitalario Universitario Hassan II en Fez, Marruecos en el año 2019, con un total de población de 278 participantes con una edad mayor a 50 años, donde el 78% eran mujeres y 21.2% eran hombres, en relación a nivel educativo el 34.1% eran analfabetas, primaria 20.7%, secundaria 18.8%, superior 12.3%, con respecto a la ocupación 1.4% eran estudiantes, ama de casa con un 20.3%, trabajan con un 11.2%, en relación a la sintomatología urinaria leve fue de 34.9%, moderado de 30.2% y muy grave de 34.9%. Al comparar los resultados con nuestro estudio en relación con el sexo un 69.2% corresponde a femeninas y un 30.5% en sexo masculino, en relación con la escolaridad licenciatura con 3.2%, bachillerato de 11.3%, secundaria de 11.3%, primaria 41.3%, sabe leer y escribir de un 11.1% y analfabeta de un 9.2% en este rubro es diferente los resultados ya que el porcentaje es mayor en nivel primaria, con respecto a la ocupación el .3% eran estudiantes, el 43.4% eran desempleados amas de casa, con trabajo remunerado con un 28.4% y pensionados con un 27.9% en este es similar con respecto a la ocupación, por ultimo referente a la sintomatología leve fue un 27.1%, moderado de 31.8%, grave de un 13.9% y muy grave de un 2.1%, sin síntomas 25%, en este punto si hubo diferencia ya que mayormente se encuentra la sintomatología moderada además que en nuestro estudio tiene dos clasificaciones más.

Se realizó un estudio observacional, transversal, analítico en la Unidad de Medicina Familiar Numero 84 sobre la incontinencia urinaria y calidad de vida que es un problema importante en la población adulta mayor que se debe tener más interés e importancia para tener una detección y tratamiento oportuno, y no se debe de considerar como un proceso biológico normal, en la consulta de nuestros médicos debemos tener más énfasis en la sintomatología que nos manifiesta muchas veces no se les toma importancia ya que lo tomamos como un proceso biológico entre comillas normal no le damos la suficiente importancia y dejamos que los adultos mayores se aislen en el ámbito social o con sus familiares por pena de decir que padecen la incontinencia urinaria.

Al realizar los cuestionarios de calidad de vida a varios de los participantes los cuales presentaban incontinencia urinaria no percibían una peor calidad de vida ya que mencionaban que era un proceso normal por su edad, considerando este punto se puede decir que muchos pacientes no manifiestan los síntomas urinarios ya que lo consideran un proceso normal al envejecer por lo que no les repercute en su vida diaria y minimizan su problema urinario, por tal razón nosotros como médicos familiares nos dificulta dar un diagnóstico, en la unidad de medicina familiar se pueden realizar cuestionarios de incontinencia urinaria y dar consejería sobre ejercicios pélvicos no solo a mujeres sino también a hombres ya que muchas ocasiones solo se le da la información al sexo femenino.

En nuestra rama de medicina familiar tendremos que llevar un seguimiento tanto para que se tenga una buena comunicación y confianza de nuestros adultos mayores y que sean capaces de poder identificar la incontinencia urinaria, ya que el personal de salud no debe mencionar que es proceso normal del envejecimiento tenemos que tener que ser más hábiles en diagnosticar la incontinencia urinaria, ganarse la confianza de nuestros adultos mayores así como integrar y ayudar a mejorar su calidad por medio de sus familiares explicando cómo les afecta y mejorando las ideas erróneas que se tienen, para llevar un envejecimiento saludable tanto física, psicológica y mentalmente.

La incontinencia urinaria y la calidad de vida se relacionan ya que tiene origen multifactorial, como son las enfermedades, la edad, la cantidad de medicamentos que consumen, así como también no tener un diagnóstico correcto y oportuno, se deben de buscar estrategias guiadas en los adultos mayores por los

cambios cognitivos que estos presentan para evitar que la incontinencia urinaria se agrave y por consecuencia la calidad de vida se vea afectada.

REFERENCIAS

- [1] Hellman-Bronstein AT, Luukkaala TH, Ala-Nissilä SS, Kujala MA, Nuotio MS. Urinary and double incontinence in older women with hip fracture - risk of death and predictors of incident symptoms among survivors in a 1-year prospective cohort study. *Arch Gerontol Geriatr.* 2023;107:104901. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.archger.2022.104901>
- [2] González k, Zúñiga A, Umaña A, Benavidez A. Resultados del programa de terapia integral de incontinencia urinaria en personas adultos mayores, atendidos en la Unidad de Incontinencia Urinaria del Hospital Nacional de Geriátría y Gerontología, de Costa Rica. *Rev Clínica Esc Med UCR-HSJD.* 1 de diciembre de 2019;9(6):61-69. doi:10.15517/rcucr-hsjd.v9i6.35330
- [3] Vallejos G, Guzmán Rojas R, Valdevenito JP, Fasce G, Castro D, Naser M, et al. Incontinencia Urinaria en el Adulto Mayor. *Rev Chil Obstet Ginecol.* 2019;84(2):158-165. doi: [org/10.4067/S0717-75262019000200158](http://dx.doi.org/10.4067/S0717-75262019000200158).
- [4] González-Maldonado LA, Erosa-Villarreal RA, Janssen-Aguilar R, Laviada-Molina HA, Méndez-Domínguez NI, González-Maldonado LA, et al. Incontinencia urinaria: factores de riesgo y frecuencia en mujeres mayores de 60 años, en el sureste de México. *Rev Mex Urol.* 2019;79(3),1-14. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2007-40852019000300003&lng=es&nrm=iso&tIng=es
- [5] Guzmán-Barajas HG, Vargas-Labastida I, Robles-Romero MÁ. Incontinencia urinaria y calidad de vida en el adulto mayor en una Unidad de Medicina Familiar. *Rev Mex Med Fam.* 2020;7(2):65-67. Doi: 10.24875/RMF.20000241
- [6] Pazmiño LM, Esparza D, Ayala L, Quinteros MJ. Prevalencia de la incontinencia urinaria en mujeres de 45-65 años del Hospital Padre Carollo. *Medicencias UTA.* 2019;3(2):69-75. Doi: <https://doi.org/10.31243/mdc.uta.v3i2.168.2019>
- [7] Mostafaei H, Sadeghi-Bazargani H, Hajebrahimi S, Salehi-Pourmehr H, Ghojzadeh M, Onur R, et al. Prevalence of female urinary incontinence in the developing world: A systematic review and meta-analysis—A Report from the Developing World Committee of the International Continence Society and Iranian Research Center for Evidence Based Medicine. *Neurourol Urodyn.* 2020;39(4):1063-86. Doi: 10.1002/nau.24342
- [8] Batmani S, Jalali R, Mohammadi M, Bokae S. Prevalence and factors related to urinary incontinence in older adults women worldwide: a comprehensive systematic review and meta-analysis of observational studies. *BMC Geriatr.* 2021;21(1):212. DOI: 10.1186/s12877-021-02135-8
- [9] Seshan V, Francis F, Raghavan D, Arulappan J, Hashmi IA, Prince EJ, et al. Prevalence of Urinary Incontinence and its Relationship With Sociodemographic and Obstetrical Variables Among Omani Women. *SAGE Open Nurs.* 2023;9:1-8. DOI: 10.1177/23779608231173803.
- [10] Milsom I, Gyhagen M. The prevalence of urinary incontinence. *Climacteric.* 2019;22(3):217-22. DOI: 10.1080/13697137.2018.1543263.
- [11] Gibson W, Johnson T, Kirschner-Hermanns R, Kuchel G, Markland A, Orme S, et al. Incontinence in frail elderly persons: Report of the 6th International Consultation on Incontinence. *Neurourol Urodyn.* 2021;40(1):38-54. DOI: 10.1002/nau.24549.
- [12] Campillos-Cañete MN, González-Tamajón RM, Berlango-Jiménez J, Crespo-Montero R. Incontinencia urinaria: causas y cuidados de enfermería. Una revisión bibliográfica. *Enferm Nefrológica.* 2021;24(1):25-37. DOI: 10.37551/s2254-28842021003.
- [13] Lian WQ, Li FJ, Huang HX, Zheng YQ, Chen LH. Constipation and risk of urinary incontinence in women: a meta-analysis. *Int Urogynecology J.* 2019;30(10):1629-34. DOI: 10.1007/s00192-019-03941-w
- [14] Tai H, Liu S, Wang H, Tan H. Determinants of Urinary Incontinence and Subtypes Among the Elderly in Nursing Homes. *Front Public Health.* 2021;9:1-7. DOI: 10.3389/fpubh.2021.788642
- [15] Aliz adeh A, Montazeri M, Shabani F, Bani S, Hassanpour S, Nabighadim M, et al. Prevalence and severity of urinary incontinence and associated factors in Iranian postmenopausal women: a cross-sectional study. *BMC Urol.* 2023;23(1):18. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12894-023-01186-w>
- [16] Scott KM, Gosai E, Bradley MH, Walton S, Hynan LS, Lemack G, et al. Individualized pelvic physical therapy for the treatment of post-prostatectomy stress urinary incontinence and pelvic pain. *Int Urol Nephrol.* 2020;52(4):655-9. DOI: 10.1007/s11255-019-02343-7.
- [17] Pizzoferrato AC, Briant AR, Le Grand C, Gaichies L, Fauvet R, Fauconnier A, et al. Influence of prenatal urinary incontinence and mode of delivery in postnatal urinary incontinence: A systematic review and meta-analysis. *J Gynecol Obstet Hum Reprod.* 2023;52(3):1-7. DOI: 10.1016/j.jogoh.2023.102536
- [18] Game X, Dmochowski R, Robinson D. Mixed urinary incontinence: Are there effective treatments? *Neurourol Urodyn.* 2023;42(2):401-8. DOI: 10.1002/nau.25065.
- [19] Pearlman A, Kreder K. Evaluation and treatment of urinary incontinence in the aging male. *Postgrad Med.* 2020;132(sup4):9-17. DOI: 10.1080/00325481.2020.1831790.

- [20] Smith WJ, VanDyke ME, Venishetty N, Langford BT, Franzen BP, Morey AF. Surgical Management of Male Stress Incontinence: Techniques, Indications, and Pearls for Success. *Res Rep Urol*. 2023;15:217-32. DOI: 10.2147/RRU.S395359.
- [21] Zhang D, Gao L, Jia Y, Wang S, Wang H, Sun X, et al. Construction of Progress Prediction Model of Urinary Incontinence in Elderly Women: Protocol for a Multi-Center, Prospective Cohort Study. *Int J Environ Res Public Health*. 2022;19(2):734. DOI: 10.3390/ijerph19020734
- [22] A mador KA, Diaz SR, Montenegro CV. Incontinencia Urinaria: Diagnóstico, Manejo y Tratamiento. *Rev Cienc Salud Integrando Conoc*. 2021;5(2):15-23. DOI: 10.34192/cienciaysalud.v5i2.232
- [23] Iretchen M, Irwin GM. Urinary Incontinence. *Prim Care Clin Off Pract*. 2019;46(2):233-242. DOI: 10.1016/j.pop.2019.02.004.
- [24] Martín Tuda C, Carnero Fernández MP. Prevalencia y factores asociados a incontinencia urinaria en el área de salud este de Valladolid. *Enferm Glob*. 2019;19(1):390-412. DOI: <https://doi.org/10.6018/eglobal.19.1.368611>.
- [25] Sosa Bustamante P, Valderrama Santillán JJ, Luna Anguiano JL F, Paque Bautista C, González AP. Adherencia terapéutica domiciliar de ejercicios musculares del suelo pélvico en incontinencia urinaria. *Rev Med Inst Mex Seguro Soc*. 2023;61(2):148-154. Disponible en: <https://www.imbiomed.com.mx/articulo.php?id=117280>
- [26] Hardy CC. The Aged Lower Urinary Tract: Deficits in Neural Control Mechanisms. *Front Aging*. 2022;1-4. DOI: 10.3389/fragi.2021.791833.
- [27] Juarranz Sanz M, Terrón Barbosa R, Roca Guardiola M, Soriano Llorca T, Villamor Borrego M, Calvo Alcántara MJ. Tratamiento de la incontinencia urinaria. *Aten Primaria*. 2002;30(5):323-332. Disp: <http://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-tratamiento-incontinencia-urinaria-13037460>
- [28] Filippini M, Biorci N, Curcio A, Comito A, Pennati BM, Farinelli M. A Qualitative and Quantitative Study to Evaluate the Effectiveness and Safety of Magnetic Stimulation in Women with Urinary Incontinence Symptoms and Pelvic Floor Disorders. *Medicina*. 2023;59(5):879. DOI: 10.3390/medicina59050879
- [29] Ramírez-Coronel AA, Malo-Larrea A, Martínez-Suarez PC, Montánchez-Torres ML, Torracchi-Carrasco E, González-León FM. Origen, evolución e investigaciones sobre la Calidad de Vida: Revisión Sistemática. *Arch Venez Farmacol Ter*. 2020;39(8):954-959. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4543649>
- [30] Soria Romero Z, Montoya Arce BJ. Envejecimiento y factores asociados a la calidad de vida de los adultos mayores en el Estado de México. *Papeles de población*, 23(93), 59-93. DOI: 10.22185/24487147.2017.93.022
- [31] Martínez Córcoles B, Salinas Sánchez AS, Giménez Bachs JM, Donate Moreno MJ, Pastor Navarro H, Virseda Rodríguez JA. Calidad de vida en las pacientes con incontinencia urinaria. *Actas Urol Esp*. 2017;23(93):59-93. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=So210-48062008000200008&lng=es.
- [32] Piña Morán M, Olivo Viana MG, Martínez Matamala C, Poblete Troncoso M, Guerra Guerrero V, Piña Morán M, et al. Envejecimiento, calidad de vida y salud. Desafíos para los roles sociales de las personas mayores. *Rumbos TS*. 2022;17(28):7-27. DOI: <https://doi.org/10.51188/rrts.num28.642>
- [33] Loredo-Figueroa MT, Gallegos-Torres RM, Xequé-Morales AS, Palomé-Vega G, Juárez-Lira A, Loredo-Figueroa MT, et al. Nivel de dependencia, autocuidado y calidad de vida del adulto mayor. *Enferm Univ*. 2016;13(3):159-65. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.reu.2016.05.002>
- [34] Cardona Arango D, Segura Cardona Á, Garzón Duque MO, Salazar Quintero LM, Cardona Arango D, Segura Cardona Á, et al. Condiciones físicas, psicológicas, sociales, emocionales y calidad de vida de la población adulta mayor del departamento de Antioquia. *Papeles Poblac*. 2018;24(97):9-42. DOI: 10.22185/24487147.2018.97.23.
- [35] Duarte Ayala RE, Velasco Rojano ÁE, Duarte Ayala RE, Velasco Rojano ÁE. Escala de calidad de vida en adultos mayores mexicanos: Validación psicométrica. *Horiz Sanit*. 2020;19(3):355-63. DOI: 10.19136/hs.a19n3.3729
- [36] Alvarado Briceño P, Bonilla Gomez H, Asun R. Incontinencia Urinaria y Calidad de Vida en mujeres jóvenes de un Centro de Salud Familiar en Santiago de Chile. *Rev Investigación*. 6(2):138-157. DOI: 10.1344/musas2021.vol6.num2.8
- [37] Pretell-Naccha O. Percepción de la calidad de vida en mujeres con incontinencia urinaria en una unidad básica de atención primaria. Trujillo, Perú. *UCV Sci Bioméd*. 2021;4(1):31-40. DOI: 10.18050/ucvscientiabiomedica.v4i1.04.
- [38] Corrado B, Giardullì B, Polito F, Aprea S, Lanzano M, Dodaro C. The Impact of Urinary Incontinence on Quality of Life: A Cross-Sectional Study in the Metropolitan City of Naples. *Geriatrics*. 2020;5(4):96. DOI: 10.3390/geriatrics5040096
- [39] Saboia DM, Firmiano MLV, Bezerra K de C, Vasconcelos Neto JA, Oriá MOB, Vasconcelos CTM. Impacto dos tipos de incontinência urinária na qualidade de vida de mulheres. *Rev Esc Enferm USP*. 2017;51:e03266. DOI: 10.1590/S1980-220X2016032603266.

Correo de autor de correspondencia: liz_eli81@hotmail.com